

TALIS XALQARO DASTURI – O‘QITUVCHILAR FAOLIYAT MALAKASINI BAHOLASH METODIKASI

X. K. Qarshiboyeva

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti dotsenti v.b., O‘zbekiston

Mamlakatimizda boshlang‘ich ta’limni rivojlantirish va boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘zlashtirish ko‘nikmalarini baholab borish bo‘yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining 2022-2026- yillarga mo‘ljallangan Dasturi asosida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining bilim va ko‘nikmalarini xalqaro dasturlar asosida takomillashtirish jarayoni kechmoqda. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining faoliyat malakasini baholash metodikasi turli usullar va vositalarga tayanadi. Bunday usullar va vositalarning asosiylari quyidagilardan iborat:

- 1) o‘qituvchilarning ta’lim bo‘yicha faoliyati;
- 2) o‘qituvchilarning tarbiya bo‘yicha faoliyati;
- 3) o‘qituvchilarning mustaqil faoliyati;
- 4) o‘qituvchilarning ijodiy faoliyati.

TALIS xalqaro dasturi o‘qituvchilarning ta’lim bo‘yicha faoliyatini baholashda ularning bilimga qiziqishi, o‘quv fanlarini tanlashi va qo‘shimcha ta’limga bo‘lgan harakatlariga e’tibor qaratadi. Bu borada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilimga qiziqish malakasi mamlakatimizda qoniqarli hisoblanadi. Ayni paytda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv fanlarini tanlashda kamchiliklar mavjud. Chunki 2022-2023 o‘quv yiliga qadar standartlashgan o‘quv fanlari boshlang‘ich ta’limda o‘qitib kelindi va ushbu o‘quv yilidan boshlab o‘quv fanlarini tanlash imkoniyati tarkib topdi. Unga ko‘ra, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘z layoqati va qiziqishiga asosan gumanitar, aniq yoki tabiiy fanlarning birortasi bo‘yicha chuqurlashtirilgan bilim olishi mumkin. Shu ma’noda o‘quvchilarning o‘quv fanlarini tanlay olish malakasini shakllantirish dolzarb bo‘lib turibdi. Shuningdek, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining qo‘shimcha ta’lim olishga bo‘lgan intilishlari ham kutilgan darajada ekanligini ta’kidlash lozim. Bu omil o‘quvchilarning faoliyatini baholashda muhim imkoniyatlarni beradi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tarbiya bo‘yicha faolligi ham mamlakatimizda qoniqarli hisoblanadi. Shu sababli boshlang‘ich ta’lim jarayonida o‘quvchilar axloqiy fazilatlarini o‘zlashtirish, muomala madaniyatini o‘rganish va axloqiy ongga ega bo‘lishga yo‘naltiriladi. Bu ko‘nikmalar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tarbiya bo‘yicha faoliyati asoslari hisoblanadi. Shu sababli TALIS

xalqaro dasturi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyaviy faoliyatini baholashda individual yondashish taqozo etiladi. Chunki mazkur xalqaro dastur o'quvchilarda demokratik ong, oshkora harakat va o'z faoliyati uchun kurashish ko'nikmalarining shakllanganligiga e'tibor qaratadi. Demak, boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyasida ularning axloqiy fazilatlar, muomala, munosabat, demokratik yondashuv, mustaqil harakat kabi ko'nikmalarning shakllanishiga diqqat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayni paytda, TALIS xalqaro dasturi boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiya bo'yicha faoliyatini baholashda ijodiy yondashish tamoyiliga asoslanishini eslatib o'tish joiz. Chunki bu xalqaro dasturda tadqiqiy baholash asosiy malaka hisoblanadi. TALIS xalqaro dasturi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mustaqil faoliyatini baholashda ularning erkin harakat qilishi, o'z harakatlarining mazmunini anglashi va samarali faoliyat ko'nikmalariga asosiy e'tiborni qaratadi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilari ongli mustaqil faoliyat ko'rsatishi baholashning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ongli faoliyatga tayyorlanishi uchun ularda mas'uliyat ko'nikmasini shakllantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. TALIS xalqaro dasturining boshlang'ich sinf o'quvchilari mustaqil faoliyatini baholashidan maqsad ularning keyingi ta'lim bosqichlariga tayyorligi, o'zining xatti-harakatlari uchun mas'uliyat sezishi va mazmunli harakatlarni amalga oshirishini o'rganishdan iborat. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari eng faol va harakatchan ta'lim oluvchilar toifasiga kiradi. TALIS xalqaro dasturi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil faoliyatini baholash bilan bu borada muhim yo'nalishlarni belgilab olish imkoniyatiga ega bo'linadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash keyingi paytlarda boshlang'ich ta'limning muhim vazifalaridan biri sifatida belgilanmoqda. Bunda o'quvchilar layoqatiga ko'ra fanlarga yo'naltiriladi, ularda mavjud bo'lgan iste'dod ko'nikmasi rivojlantiriladi va har bir faoliyatda ijodiy munosabatda bo'lishga o'rgatiladi. Shu jihatdan TALIS xalqaro dasturi boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini baholash bilan ulardagi ko'nikmalarning majmuini aniqlaydi va bunday ko'nikmalarni rivojlantirish tadbirlarini ishlab chiqadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlashda eng avvalo ularning qiziqishlari hisobga olinishi kerak. Chunki bizning yondashuvimizga ko'ra, layoqat va qiziqish ijodiy faoliyatdagi eng muhim uyg'un motivatsiyalardir. Unga ko'ra, layoqat ijodiy faoliyatning asosi hisoblanadi, qiziqish esa ana shu asosga tayangan holda yangiliklar yaratishning amaliy tayanchi sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli TALIS xalqaro dasturining maqsadlaridan biri o'quvchilarning layoqat va qiziqishlariga asosan ularning ijodiy faoliyatga tayyorlik malakasini o'rganish va

baholashdan iborat. Shu sababli mazkur masala bo'yicha oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ko'nikmasini shakllantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mamlakatimizda o'qituvchilar faoliyatini baholash va uning natijalari asosida chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish masalasi nisbatan yangi hisoblanadi. Shu sababli oddiy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida o'quvchilar faoliyatini o'rganish bo'yicha metodik qurollantirish va amaliy faoliyatdagi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini malaka oshirish kurslari vositasida o'quvchilar faoliyatini baholash bo'yicha kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish dolzarb bo'lib turibdi. Shu jihatdan TALIS xalqaro dasturi o'quvchilar faoliyatini baholashda o'rganish, tahlil va rivojlantirish tamoyillariga tayanishini eslatib o'tish joiz. TALIS xalqaro dasturi asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyat malakasini baholash eng muhim maqsadlardan biridir. Bunda quyidagilarga e'tibor berish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- a) pedagogik asoslarga tayanish;
- b) psixologik asoslarga tayanish;
- v) ijtimoiy asoslarga tayanish.

TALIS xalqaro dasturi asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyat malakasini baholash uchun eng avvalo pedagogik asoslarga tayanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunday pedagogik asoslarning eng muhimlari o'quvchilarning yosh, jismoniy, aqliy va ijtimoiy imkoniyatlarini hisobga olish, ularning o'zlashtirish va fikrlash xususiyatlarini birlamchi bilish, aniqlangan imkoniyatlar va xususiyatlarga asosan baholashni amalga oshirishdan iborat. Shu sababli mazkur pedagogik asoslar boshlang'ich sinf o'quvchilarining faoliyat malakasini aniq baholash uchun asos bo'ladi. Chunki mazkur toifa o'quvchilarda faoliyat malakasi o'zgaruvchan va rivojlanib boruvchi bo'lib, unda asosan ta'limiy xarakterdagi xatti-harakat ustuvor bo'ladi. Bundan kelib chiqib pedagogik asoslarga qat'iy tayangan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarining faoliyat malakasi baholanishi shart. Aks holda, baholash bo'yicha amalga oshiriladigan ta'limiy va tarbiyaviy tadbirlar kutilgan samarani bermaydi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyat malakasini TALIS xalqaro dasturi asosida baholashda eng muhim omillardan biri psixologik asoslardir. Bunday psixologik asoslarning muhimlarini ishontirish, ruhlantirish va ruhiy ko'tarinkilik kabilar tashkil qiladi. Bunda ishontirish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'zlaridagi mustaqil va ijodiy faoliyat bo'yicha ko'nikmalari takomillashtiriladi, chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari aynan o'zligiga bo'lgan ruhiy ishonchga nisbatan ehtiyoj sezadi. Ruhlantirish metodi vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'lim, tarbiya,

mustaqil va ijodiy faoliyat ko'nikmalari rivojlantiriladi, bunda asosiy e'tibor o'quvchilarning o'z faoliyatidan ruhlanishiga qaratiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ruhlanish va ikkilanish yonma-yon kelishini unutmazlik kerak, shu sababli ularda ruhlanish ko'nikmasini tarkib toptirish bilan faoliyat malakasini takomillashtirishga va baholashga erishiladi.

TALIS xalqaro dasturi asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyat malakasini baholashda ijtimoiy asoslar ham muhim o'rin tutadi. Ijtimoiy asoslarning eng muhimlarini faollik, tashabbuskorlik va samaradorlik tashkil qiladi. Faollik ijtimoiy asosga ko'ra, o'quvchilarning faoliyat malakalarini takomillashtirish muhim imkoniyatlarni beradi, chunki aynan faollik faoliyat malakasining negizini tashkil qilishini eslatib o'tish joiz. Shuningdek, tashabbuskorlik vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining faoliyat malakasi takomillashtiriladi va unda o'quvchilar o'z faoliyat malakasi vositasida ijtimoiy tashabbuskorlik ko'nikmasini egallashga e'tibor beriladi. Buning natijasida o'quvchilarda o'ziga xos ijtimoiy faollik yuzaga keladi. Ayni paytda, samaradorlik asosiga binoan boshlang'ich sinf o'quvchilari o'z faoliyatlarida natijaga erishishga yo'naltiriladi. O'quvchilarning faoliyat malakasi ularning imkoniyatlari va xususiyatlariga mos ravishda samarali bo'lishi uchun ijtimoiylik ko'nikmasiga tayanish muhim ahamiyatga ega. Shu jihatdan ishonch, tashabbuskorlik va samaradorlik boshlang'ich sinf o'quvchilarining faoliyat malakasini rivojlantiruvchi hamda takomillashtiruvchi omillar hisoblanadi. E'tibor berilsa, TALIS xalqaro dasturi asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyat malakasini baholash bir muncha murakkab hisoblanadi. Chunki bunda pedagogik, psixologik va ijtimoiy asoslarga tayanmasdan kutilgan darajada baholash 107 samaradorligiga erishib bo'lmaydi. Shu sababli bizning yondashuvimizga ko'ra, oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining xalqaro dasturlar bo'yicha baholash ko'nikmalarini tarkib toptirishda aynan pedagogik, psixologik va ijtimoiy asoslarga tayanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki pedagogik asoslar ta'limiy va tarbiyaviy qonuniyatlarga asoslanishi ma'lum, psixologik asoslar o'quvchilar shaxsidagi tabiiy xususiyatlarga tayanadi va ijtimoiy asoslar esa aynan amaliyot bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi. Shu sababli mazkur uch tizim TALIS xalqaro dasturi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining faoliyat malakasini baholashda asos sifatida qabul qilinishi zaruriyat hisoblanadi. Kezi kelganda shuni ta'kidlash lozimki, mamlakatimiz ta'lim tizimida xalqaro ta'lim dasturlari asosida baholash jarayoni va muayyan malakalarni takomillashtirish uslublari endi shakllanib kelmoqda. Shu jihatdan bu borada quyidagilarga e'tibor berish kutilgan samarani beradi:

a) xalqaro dasturlar asosida muayyan malakani takomillashtirishda qulay va oson metodikaga tayanish;

b) boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyat malakasini takomillashtirishda milliy pedagogik ilmiy tadqiqotlarning nazariy xulosalarini hisobga olish;

v) boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyat malakasini xalqaro dastur asosida takomillashtirish uchun imkon qadar mutaxassislarning tajribalariga tayanish.

Shu jihatdan TALIS xalqaro dasturi asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyat malakasini takomillashtirish uchun qulay va oson metodikaga tayanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunday metodikaning asosini eng avvalo o'quvchi o'z faoliyatini tushunishi, faoliyat to'g'risida ma'lumot bera olishi va faoliyatini ta'lim-tarbiya jarayonida namoyon qila olishi tashkil qiladi. Demak, o'quvchi shaxsiga qaratilgan har qanday metodikani xalqaro dastur asosida baholashning qulay metodi sifatida qabul qilishi mumkin. Bunda asosiy pedagogik shart o'quvchiga yo'naltirilgan metodikaga asoslanish hisoblanadi. Muayyan faoliyatni o'rganish va takomillashtirish uchun baholashda shu faoliyat egasining tushunuvchanligi birlamchi hisoblanadi. Aksincha, faoliyatni baholovchilar tushunadigan va o'quvchilar uchun murakkab bo'lgan metodikalar takomillashtirishga yo'naltirilgan tadbirlarning samarasizligiga sabab bo'ladi. Shu ma'noda oddiy, oson va qulay xususiyatlarga ega metodika asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyat malakasini takomillashtiruvchi baholashni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ba'zida muayyan faoliyatni takomillashtirilga yo'naltirilgan baholashni amalga oshirishda xorijiy pedagoglarning uslublari ustuvor sifatida qabul qilinadi. Bu bir yondashuv. Bizning fikrimizcha, TALIS xalqaro dasturi asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyat malakasini takomillashtirishga yo'naltirilgan baholashni amalga oshirishda milliy pedagogik tadqiqotchilikda ilgari surilgan nazariy qarashlarga asoslanish muhimdir.

References / Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son "O'zbekiston-2030" to'g'risida"gi Farmoni. //www.ziyonet.uz strategiyasi
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 29-oktabrdagi "Ilm fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi O'RQ-576-sonli Qonuni. //www.ziyonet.uz.
3. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. //www.ziyonet.uz.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ -4623sonli Qarori.// www.ziyonet.uz.
5. O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konseptsiasini.// www.ziyonet.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.// www.ziyonet.uz.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ilm-fan yangi taraqqiyot davrida ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari www.ziyonet.uz.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-maydagi "2022-2026 yillarda xalq ta'limi tizimini rivojlantirish to'g'risida"gi Farmoni.